

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

TALABALAR ESTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA BADIY PEDAGOGIKA IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Z. Q. Akramjanova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalar estetik madaniyatini rivojlantirish jarayonida badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari tahlil etiladi. Estetik madaniyat yosh avlodning badiiy didi, san'atni anglash qobiliyati va go'zallikni qadrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda badiiy pedagogikaning mohiyati, uning estetik tarbiyadagi o'rni hamda ta'lim jarayonida qo'llanilishining samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, badiiy faoliyat turlari orqali talabalar ongida estetik qarashlarni shakllantirish metodlari ko'rib chiqilgan. Maqola badiiy pedagogika asosida talabalar estetik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha nazariy va amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: estetik madaniyat, badiiy pedagogika, estetik tarbiya, san'at, badiiy did, ta'lim jarayoni, ijodiy rivojlanish, madaniy qadriyatlar.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of using the possibilities of artistic pedagogy in the process of developing students' aesthetic culture. Aesthetic culture plays an important role in shaping the artistic taste of the younger generation, their ability to perceive art, and their appreciation of beauty. The study highlights the essence of artistic pedagogy, its role in aesthetic education, and the effectiveness of its application in the educational process. The methods for shaping aesthetic perspectives in students' minds through various forms of artistic activity are also discussed. The article includes both theoretical and practical recommendations for developing students' aesthetic culture based on artistic pedagogy.

Key words: aesthetic culture, artistic pedagogy, aesthetic education, art, artistic taste, educational process, creative development, cultural values.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы использования возможностей художественной педагогики в процессе развития эстетической культуры учащихся. Эстетическая культура играет важную роль в формировании у подрастающего поколения художественного вкуса, умения постигать искусство и навыков ценить красоту. В исследовании освещается сущность художественной педагогики, её роль в эстетическом воспитании, а также эффективность её применения в образовательном процессе. Рассматриваются также методы формирования эстетических взглядов в сознании учащихся через виды художественной деятельности. В статье представлены теоретические и практические рекомендации по развитию эстетической культуры учащихся на основе художественной педагогики.

Ключевые слова: эстетическая культура, художественная педагогика, эстетическое воспитание, искусство, художественный вкус, образовательный процесс, творческое развитие, культурные ценности.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda estetik madaniyat insonning ijodiy fikrlashi, san'atni anglash qobiliyati va go'zallikni qadrlash hissini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, talabalar estetik madaniyatini rivojlantirish – ularning shaxsiy kamoloti va madaniy dunyoqarashini boyitishning asosiy omillaridan biridir. Ushbu jarayonda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Badiiy pedagogika – shaxs estetik tarbiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv bo'lib, u san'at vositasida ta'lim berish tamoyillariga asoslanadi. Ushbu yondashuv orqali talabalar nafaqat san'at asarlarini tushunish va tahlil qilishni o'rganadilar, balki ularning estetik didi va ijodiy tafakkuri ham rivojlanadi.

Estetika (qadimgi yunoncha – “his”, “tuyg'u”) olamning hissiy qabul qilinishini tadqiq etuvchi fandır. Estetika san'at, madaniyat va tabiatning subyektiv qabul qilinishini o'rganadi. “Estetika” terminini nemis faylasufi A. Baumgarten ilmiy muomalaga kiritgan. Estetikaning sinonimi sifatida go'zallik falsafasi, san'at falsafasi, badiiy ijod falsafasi iboralari qo'llanib kelingan. Estetika o'z ichiga san'at estetikasi, tabiat estetikasi, texnika estetikasi, dizayn estetikasi, sport estetikasi, turmush estetikasi, atrof-muhitni go'zallashtirish va boshqa sohalarni qamrab oladi. Estetikaning tadqiqot obyektlari ichida san'at alohida o'rinni egallaydi. U qadimdan to hozirgi kungacha eng ko'p tadqiq etilgan estetik soha hisoblanadi. Estetikaning bu boradagi san'atshunoslik fanlaridan farqi shundaki, u o'z obyektiga falsafiy-nazariy jihatdan yondashadi. Estetik madaniyat – ilmiy ijodning estetik tomonini tashkil qiladi. Lekin estetik omillar ilmiy ijodga tarkiban xos bo'lib, unga yordamchi omil vazifasini o'taydi. Juda ko'p ilmiy tadqiqotlar va atoqli olimlar guvohlik berishlaricha, olamning salohiyati, ijodiy mehnati natijalari va samaradorligi uning estetik madaniyati darajasiga bevosita bog'liq ekan.

Olimning estetik madaniyati deganda, uning estetik his-tuyg'usi, ilmiy farazi, ilmiy fahm-farosati, ko'rgazmali ramziy tasavvurlarni hosil qilish qobiliyati, tafakkurining o'ziga xos tasviriy umumlashtirishlarga moyilligi tushuniladi. Estetik madaniyat jamiyatning san'at, go'zallik va estetik qadriyatlarga qanchalik ahamiyat berishini ifodalaydi. ^[1] Bunga ko'ra, jamiyatning estetik madaniyatiga uning san'atga bo'lgan qiziqishi, san'at asarlarini baholash qobiliyati, estetik qadriyatlarga hurmat va go'zallikni idrok etish kabi elementlar kiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada talabalar estetik madaniyatini shakllantirish jarayonida badiiy pedagogikaning nazariy asoslari, uning asosiy tamoyillarivata'lim jarayonidagio'mitahliletiladi. Shuningdek, badiiy ta'limvatarbiyametodlari, san'atning turli yo'nalishlari orqali talabalar estetik qarashlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu tadqiqot natijalari badiiy pedagogika vositalari orqali talabalar estetik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Estetik madaniyat jamiyatning madaniy boyligi va badiiy mahoratining ko'rsatkichi ham hisoblanadi. Jamiyatning estetik axloqi shu jamiyatning qadriyatlari, e'tiqodlari va uslubini aks ettiruvchi san'at asarlari va me'moriy inshootlar orqali ham ifodalanishi mumkin. Zamonaviy ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki talabalarning madaniy, ma'naviy va estetik dunyoqarashini rivojlantirishni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Estetik madaniyat – bu shaxsning san'at va go'zallikka bo'lgan munosabatini, badiiy didini va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan jarayondir. ^[2]

Talabalar estetik madaniyatining shakllanishida badiiy pedagogika muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada badiiy pedagogikaning nazariy asoslari va uning estetik madaniyatni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Badiiy pedagogika – estetik va badiiy tarbiyani shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv bo'lib, san'at, musiqa, teatr, adabiyot va boshqa badiiy vositalar orqali shaxsiy rivojlanishga xizmat qiladi. Bu pedagogikaning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- insonparvarlik yondashuvi – har bir talabaning estetik didi va badiiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuv;
- ijodiy tafakkurni rivojlantirish – talabalarning san'atni anglash, uni talqin qilish va ijodiy faoliyatga jalb etish imkoniyatlarini kengaytirish;
- estetik va badiiy tarbiya uzviyligi – san'at turlarini birlashtirib, ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish;
- individuallikni qo'llab-quvvatlash – har bir talabaning shaxsiy qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olish. Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika turli vositalardan foydalanadi. Quyidagi yo'nalishlar badiiy pedagogikaning samaradorligini oshiradi:
- san'at orqali ta'lim – talabalarni san'at bilan tanishtirish, tasviriy san'at, musiqa va teatr yordamida estetik qadriyatlarni shakllantirish;
- badiiy adabiyot va teatr imkoniyatlaridan foydalanish – talabalarga klassik va zamonaviy adabiyot namunalarini o'qish va tahlil qilish orqali badiiy did va estetik qarashlarni rivojlantirish;
- ijodiy faoliyatga jalb qilish – talabalarni rasm chizish, qo'g'irchoq teatri, qo'shiq kuylash va sahna chiqishlariga faol jalb qilish;
- multimedial texnologiyalardan foydalanish – badiiy filmlar, animatsiya, raqamli san'at va virtual galereyalardan foydalangan holda interaktiv o'qitish;

- estetik tahlil va fikrlashni shakllantirish – talabalarni san'at asarlarini tahlil qilish, estetik baholash va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirish.
Badiiy pedagogika talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda quyidagi amaliy natijalarga olib keladi:
- san'at va madaniyatga qiziqish ortadi – talabalar ijodiy faoliyatga jalb qilingan sari ularda badiiy idrok va estetik sezgirlik rivojlanadi;
- badiiy tafakkur kengayadi – turli san'at turlarini tahlil qilish va anglash orqali talabalar ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar;
- shaxsiy estetik madaniyat shakllanadi – talabalar estetik did, badiiy tafakkur va ijodiy faoliyatda faollik namoyon eta boshlaydi;
- ijtimoiy madaniy muhitga moslashish yaxshilanadi – san'at va badiiy tarbiya yordamida talabalar ijtimoiy-madaniy muhitga oson moslashadi, kommunikativ ko'nikmalar shakllanadi.

Estetika inson hayotini go'zal va mazmunli qiladigan san'at va go'zallikni idrok etishning ahamiyatini ta'kidlaydi. San'at va estetika jamiyatning ruhiy holati hamda hayot sifatini oshirishi mumkin, degan fikr mavjud. Demak, jamiyatning estetik mentalitetini rivojlantirish va saqlab qolish madaniy-ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qiladi. Estetik jamiyatda hayotning har jabhasida san'at va go'zallik birinchi o'rinda turadi. San'at asarlari musiqa, teatr, adabiyot, rassomlik kabi turli sohalarida yaratiladi va jamiyatning deyarli barcha qatlamlarini qamrab oladi. Estetik sivilizatsiya jamiyatda san'at va badiiy ijodga qiziqish uyg'otadigan muhitni yaratishni talab qiladi. Natijada, estetik sivilizatsiya jamiyatning san'atga va go'zallikni idrok etishga qanday ahamiyat berishini ifodalaydi. Bunga ko'ra, jamiyatning estetik madaniyati uning san'at asarlariga bo'lgan qiziqishi, estetik qadriyatlarni tushunish va baholash qobiliyati, go'zallikni idrok etish hamda badiiy ijodga qo'shgan hissi bilan belgilanadi. Estetik sivilizatsiya jamiyatning madaniy boyligi va hayot sifatining muhim ko'rsatkichidir. Estetik madaniyatni shakllantirish usullari san'at, adabiyot, musiqa, kino va arxitektura kabi turli madaniy ifodalar orqali odamlarning estetik hissiyotlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Estetik madaniyatni shakllantirishning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

- badiiy ta'lim – badiiy ta'limni erta yoshdan boshlash estetik sezgirlikni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. San'at darslarida turli xil yo'nalishlardagi san'at turlarini (rasm, musiqa, teatr va boshqalar) o'rganish va tajriba qilish imkoniyati ta'minlanishi lozim;
- badiiy faoliyat – badiiy faoliyat odamlarga o'z ijodini kashf qilish va ifoda etish imkonini beradi. Musiqa, raqs, rasm va haykaltaroshlik kabi faoliyat turlarini qo'llab-quvvatlash odamlarning estetik tuyg'ularini rivojlantiradi;
- san'at galereyalari va ko'rgazmalar – san'at galereyalari va ko'rgazmalar odamlarni turli san'at asarlari bilan tanishtirib, ularning estetik tajribasini boyitadi. Bunday tadbirlarni tashkil qilish va targ'ib etish estetik sivilizatsiyani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi;
- tarixiy-madaniy merosni asrab-avaylash – tarixiy-madaniy merosni asrab-avaylash odamlarning o'tmishga bo'lgan munosabatini mustahkamlaydi va estetik tasavvurni shakllantiradi. Muzeylar va tarixiy obidalarni qayta tiklash va saqlash odamlarning badiiy-estetik qadriyatlarni anglashiga xizmat qiladi;
- estetik dizaynni targ'ib qilish – estetik dizayn kundalik hayotda ham muhim ahamiyatga ega. Arxitektura va interyer dizayni sohalarida yuqori estetik qiymatga ega dizaynlarni rag'batlantirish estetik madaniyat rivojini qo'llab-quvvatlaydi;
- estetik sezgirlik treningi – estetik sezgirlikni oshirish uchun o'quv dasturlarini tashkil qilish zarur. Bu odamlarning estetik qadriyatlarga nisbatan sezgir bo'lishiga va estetik tajribalarni qadrlashiga imkon beradi.

Oliy o'quv yurtlarining pedagogik ta'lim tizimida talabalarining badiiy va estetik madaniyatini rivojlantirish murakkab va serqirra jarayondir. Bu jarayon asta-sekin orttirilgan hayotiy tajriba, bilim va ko'nikmalar orqali shakllanadi.

Badiiy va estetik tayyorgarlikni rivojlantirish muammosi oliy pedagogika maktablarida talabalarni kasbiy va pedagogik jihatdan tayyorlashdagi eng dolzarb masalalardan biridir. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan ko'plab masalalar yechimi ko'zda tutilgan. Ular orasida O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimidagi ta'lim reytingi talabalar orasida estetik boy dunyoqarash, yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijodiy fikrlashni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Estetik qadriyatlar va badiiy manfaatlar tizimi odamlarning jamoadagi o'zaro munosabatlariga, muayyan tajriba va ko'nikmalarga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Estetik madaniyat barchaga ochiqdir. Har bir kishi ma'lum darajada estetik madaniyatning turli shakllarini tushunishi va anglashi mumkin – bu inson oldiga qo'yadigan muhim vazifalardan biridir. Badiiy va estetik madaniyat qator omillarni o'z ichiga oladi. Ulardan ba'zilari insonning tabiiy qobiliyatlariga, boshqalari esa bilim va tajribasiga bog'liq. Ularning asosiylari quyidagilar:

- estetik sezuvchanlik – badiiy tuzilmalarga sezgirlik, tajriba (ya'ni san'at asarlari bilan bevosita yoki bilvosita – reproduksiyalar orqali – aloqa), havaskorlik san'ati;
- nazariy bilimlar – san'at turlarining tarixi, nazariyasi, estetika sohasidagi bilimlar va unga aloqador fanlar;

- ijodiy tajriba – san'at bilan bog'liq tajribani hayot davomida tarqatish qobiliyati, estetik shaxsiyatning tizimli rivojlanishi va umumiy shaxsiy o'zgarishlarni boshqarish;
- estetik zukkolik – imitatsiyaga asoslanmagan ijodiy faoliyat, badiiy tajribadan samarali foydalanish qobiliyati.

O'qituvchilik kasbiga ijobiy munosabat, badiiy, shaxsiy va estetik qadriyatlarga yo'naltirilganlik shaxsning har tomonlama rivojlanishini belgilab beradi. Malaka oshirish jarayoni ta'limning har qanday bosqichida kasbiy rol ni bajarish, o'zini o'zi takomillashtirish motivatsiyasini oshirish uchun zarur o'quv sharoitlari bilan yangilanadi.

San'atni mazmunli idrok etish uchun o'qituvchi – o'z kasbiga sadoqatli, estetik ta'limni chuqur tushungan mutaxassis bo'lishi lozim. Bu yo'l shaxsiy xususiyatlarning nazariy va uslubiy asoslarini anglashni talab etadi. Didaktik tahlillar shuni ko'rsatadiki, estetik tarbiya doirasidagi ilmiy-nazariy yondashuvlar ijtimoiy-madaniy masofani qisqartirishda muhim o'rin tutadi. Badiiy-estetik rivojlanish shartlarini chuqur o'rganish maktab o'qituvchisi faoliyatida tarbiyachi va pedagogning rollari qanday uyg'unlashganini ko'rsatadi. Bunday tayyorgarlikka professional o'qituvchini shakllantirish va kelajakdagi pedagogning ma'naviy dunyosini boyitish nuqtai nazaridan qarash kerak. Maqsad – kasbiy tayyorgarlik va estetik ta'limning uyg'unligiga erishishdir. Talabalarni san'at, mehnat estetikasi, axloqiy qoidalar, aqliy madaniyat, so'z san'ati, ohang, istak va intilishlar asosida tarbiyalash – jiddiy hal etilishi lozim bo'lgan vazifadir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Badiiy pedagogika talabalar estetik madaniyatini shakllantirishda kuchli ta'sir kuchiga ega bo'lib, ularning shaxsiy va ijodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. San'at turlari orqali ta'lim berish nafaqat talabalarning badiiy didini o'stiradi, balki ularning ijtimoiy muhitga moslashishiga, mustaqil fikrlashi va o'z ijodiy qobiliyatlarini namoyon qilishiga imkon yaratadi. Shuning uchun badiiy pedagogikadan samarali foydalanish, ta'lim jarayoniga ijodiy yondashuvlarni joriy etish estetik madaniyatni rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zero, badiiy pedagogikaning asosiy maqsadi ham talabalar estetik madaniyatini rivojlantirish va ularning ijodiy qobiliyatlarini ochib berishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016.
2. Karimova V. Pedagogika. Psixologiya: Ma'ruzalar matni. – Toshkent, 2008.
3. Kotler Philip, Armstrong Gary. Principles of Marketing. – AQSh, 2005.
4. Bichkov V. V. Estetika. – Moskva, 1998.
5. Suslova T. D. Badiiy ta'lim metodikasi: metodik qo'llanma. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.